

O‘SMIRLARDA SOXTA DINIY TUSHUNCHALARNING SHAKLLANISHIDA IJTIMOIIY OMILLARNING PSIXOLOGIK O‘RNI

Bekkiyeva Nargiza Rajabboyevna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlarda diniy tushunchalarning shakllanishida oilaning o‘rni, balog‘at davrida fiziologik o‘zgarishlarning psixologik xususiyatlari o‘rganilgan. Diniy tushunchalarni shakllanishida ijtimoiy omillarning o‘rni ochib berilgan.

O‘smirlar xulq-atvorida kuzatiladigan o‘zgarishlarda, ijobiy va salbiy xususiyatlarning ijtimoiy, biologik omillarning ta’siri haqida olimlarning qarashlari yoritilgan. O‘smir yoshdagi o‘quvchilarning soxta diniy tushunchalar ta’siriga berilishi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Milliy va umuminsoniy qadriyatlar, soxta diniy axborotlar, din, mistik, o‘smir, emansipatsiya, o‘smirlarda xulq-atvor, ijtimoiy-axloqiy kategoriya.

Annotation: This article examines the role of the family in the formation of religious concepts in adolescents and the psychological features of physiological changes during puberty. The role of social factors has been revealed in the formation of religious concepts.

Scientists' views on the social and biological effects of positive and negative traits are highlighted in the changes observed in adolescent behavior. Adolescent students have been exposed to false religious concepts.

Keywords: National and universal values, false religious information, religion, mystical, adolescent, emancipation, adolescent behavior, socio-ethical category.

Farzandlarimizni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ta’lim-tarbiya jarayonini mazmunli tashkil etish, boy madaniy merosimiz, milliy odob-axloq me’yorlarini tatbiq etish, ularga shaxs sifatida qarab har tomonlama kamol toptirish, qobiliyatli va iste’dodli o‘smirlarni tarbiyalash hozirgi zamonning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Yurtboshimiz SH.M.Mirziyoyev 19-sentyabr kuni Nyu-York shahridagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohida BMT bosh assambleyasining 78-sessiyasida ekstremizmning tarqalishiga, yoshlarning radikallashtirishiga shuningdek islomofobiya holatlariga yo‘l qo‘ymaslik, ekstremizm g‘oyalari ta’sirida bo‘lgan shaxslarni sog‘lom hayotga qaytarish va jamiyatga moslashtirish masalasiga alohida e’tibor qaratdi. Bugungi globallashtirish sharoiti o‘smir yoshlar dunyoqarashida diniy tushunchalarning shakllanishiga ijtimoiy omillarning o‘rni nihoyatda muhim ahamiyat etishi o‘z isbotini topmoqda. Bizningcha bu borada olib borilayotgan ishlar

yanada izchillikni talab etadi. Avvalam bor nega aynan o‘smirlar orasida soxta diniy tushunchalarga aldanib qolish holatlari bugungi kunda ko‘p kuzatilmoqda degan savol tug‘iladi. Sir emaski XXI-asr texnologiyalar asri hisoblanadi. Bugungi kunda istalgan ma‘lumotni bir necha soniyalar ichida topish va undan foydalanish mumkin. Lekin bir yomon tomoni bu o‘rgimchak to‘riga filtr o‘rnatilmagani va u har qanday ma‘lumotni topib berishidadir.

O‘smirlar orasida kuzatiladigan tarbiyasi og‘ir, huquqbuzarlikka moyilligi bor, notinch oila farzandlarini aniqlash, ular bilan yakka tartibda ishlash, bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish orqali qiziqishi, imkoniyati va qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashish zarur. Ular o‘rtasida o‘zaro do‘stona munosabatlarni shakllantirish, mehnatga ijodiy munosabatni tarbiyalash, har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish, shuningdek, sodir etilishi mumkin bo‘lgan turli huquqbuzarliklar va dinimizga yot bo‘lgan g‘oyalar ta‘siriga tushib qolishidek turli salbiy oqibatlar yuzaga kelish holatlarini oldini olish kabi vazifalar bugungi kunda barcha pedagog xodimlarning, balki davlat va jamiyat oldida turgan dolzarb masaladir.

Ma‘lumki, o‘smirlik bu balog‘atga yetish davridir. Barcha sohalarning to‘xtovsiz ravishda rivojlanib borayotganligi, o‘sib kelayotgan har bir yosh organizmga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Ilgari, o‘smirlarda balog‘atga yetish davri qizlarda 12-15 yosh o‘g‘il bolalarda 13-16 yoshlarga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, hozirda esa 10-11 yoshdan 14-15 yoshgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Bu davrning xarakterli xususiyatlari shundan iboratki, endokrin bezlardan gormonlar ko‘p ajrala boshlaydi, markaziy nerv sistemasining qo‘zg‘aluvchanligini oshishiga sabab bo‘ladi. Bu esa o‘smir ruhiyatining o‘zagarishiga sabab bo‘ladi. Shuning uchun ham oldinlari yuvosh, intizomli, muloyim bo‘lgan bola balog‘atga yeta boshlagach, birdaniga o‘jar, qaysar, tez jahli chiqadigan bo‘lib qoladi. O‘smir o‘z fikrini maqullaydigan, boshqalar fikriga qo‘shilmaslik alomatlari yuzaga keladi. Uni hurmat qilishlarini, mustaqil xatti-harakatlariga to‘g‘ri baho berishlarini talab qila boshlaydi.[4.7] Psixologlarning fikricha, o‘smirlarga real ijtimoiy turmush shart-sharoitlari va shaxs faoliyatining mahsuli deb qarash mumkin emas, chunki o‘shining biologik va psixologik qonuniyatlarini inkor qilishga haqqimiz yo‘q, shuningdek o‘smirlik davrining muayyan hech o‘zgarimas xususiyati va xarakteristikasi mavjud emas. O‘smirlar o‘rtasidagi o‘ziga xos tipologik farqlarni ijtimoiy omillarning ta‘siri bilan ta‘lim va tarbiya sharoitlarining xususiyatlari bilan izohlash mumkin.

O‘smirlikning sof psixologik qiyofasi biologik omilga bog‘liq emasligi bir qancha olimlar tomonidan asoslab berilgan. Ayrim psixologlar o‘smirlik davriga ijtimoiy-axloqiy kategoriya sifatida qaraydi. Kategoriya yunoncha so‘zdan olingan bo‘lib “izohlash”, “tushuntirish”, “ko‘rsatish” degan ma‘nolarni anglatadi. Axloqiy kategoriya jamiyat tomonidan shaxsga qo‘yiladigan talab tarzida namoyon bo‘ladi. U

insonning axloqiy mohiyatini, odamlar bilan o‘zaro aloqalaridagi asosiy jihatlarini belgilab beradi. Amerikalik psixolog R.Kulenning fikricha o‘smirlik davrida uchta asosiy ijtimoiy-axloqiy tamoyil mavjuddir. Ular emansipatsiya (lotincha emancipation-jabr-zulm, qaramlik, tutqunlikdan qutulish ya’ni kattalar ta’siridan qutulish), mustaqillikka erishish, hayot yo‘li va kasb tanlashga jiddiy munosabatda bo‘lish zarur ijtimoiy-axloqiy kategoriyalarni egallashdan iborat deb tushuntiradi.[2.145] R.Kulen o‘z nazariyasida biogenetik omillarni hamda o‘smir davrdagi shakllanayotgan psixologik xususiyatlarni batamom inkor etadi.

Ijtimoiy hayotda o‘smir ruhiyatidagi o‘zgarishlarni quyidagi jarayonlarda ko‘rish mumkin: kichik maktab yoshidan o‘rta maktabga o‘tish, ya’ni yakka o‘qituvchi rahbarligidan ko‘pchilik o‘qituvchilar tasarrufiga o‘tish. Muloqotdagi o‘zgarishlar ijtimoiy foydali ishlarni kengaytirib borish, mustaqil va amaliy ishlarni ko‘proq bajarishdir. Shu bilan birga bolaning oiladagi o‘rni ham o‘zgaradi. Ushbu o‘zgarishlar ta’sirida bolalar jismoniy va aqliy imkoniyatlarini o‘sib borishi munosabati bilan o‘zlariga ko‘proq ishona boshlaydilar. Katta o‘smirlarga nisbatan kichik o‘smirlarda paydo bo‘ladigan kelisha olmaslikni ulardagi jinsiy yetilishiga emas, balki atrofdagi shart-sharoitlar, oiladagi ota-ona, aka-ukalarning unga munosabati, mahalla-ko‘y, ya’ni ijtimoiy sharoitlar ta’siri bilan bog‘lash zarur. Shu ijtimoiy sharoit ulardagi psixologik iqlimni o‘zgartirish bilan, kichik o‘smirdagi yomon xulq-atvor, o‘jarlik, kamchiliklarini tan olmaslik kabi tabiiy xislatlarining oldini olishi mumkin.

“A.I.Maliovanov o‘z tadqiqotlarida o‘smirlar mulohazasini tadqiq qilish ularda ahloqiy tushunchalar baravar tarkib topmasligini tadqiq qildi. U o‘smirlarni to‘rtta guruhga ajratadi:

- 1) xatti-harakatda o‘zlari anglagan ijodiy qoidalarga tayanib ish tutadigan so‘zi bilan ishi mos o‘smirlar;
- 2) axloqiy tushunchalari qiliqlariga mos keladigan o‘smirlar;
- 3) xatti-harakatlari axloqiy normalari haqidagi bilimlar bilan ajralib turadigan bilimlarga mos harakat qilmaydigan o‘smirlar;
- 4) o‘zlari biladigan axloqiy talablar bilan, kundalik xulq-atvorning aloqasini tushunmaydigan o‘smirlar”[2.151].

Ilmiy tadqiqotlar va hayot tajribalari ayrim axloqiy tushunchalarni noto‘g‘ri tushunib, shaxsning ba’zi fazilatlarini noto‘g‘ri baholab, mustaqillikka intiladigan, o‘z irodasini namoyish qilishga harakat qiladigan o‘smirlar o‘zlarida salbiy sifatlarni o‘stirishga urinishni ko‘rsatdi. Hatto ular o‘zlarida shakllangan ijobiy hislatlarni yo‘qotishga ham harakat qiladilar. O‘qituvchi va ota-onalarning asosiy vazifasi ularning noto‘g‘ri qarashlariga zarba berish va o‘smilarning adashishlariga yo‘l qo‘ymaslikdir.

Din (arabcha-e'tiqod, ishonch, itoat) jamoat tomonidan shifrlangan qadimiy yozuvlar, mifologiya va rituallarga qat'iy amal qilingan holda bajariluvchi harakatlar to'plamidir. Binobarin, din shaxsiy e'tiqod hamda mistik kechinmalardan iborat bo'lishi ham mumkin. „Din“ atamasi ham jamoat e'tiqodiga oid shaxsiy amaliyotlarni, ham guruh tomonidan bajariluvchi rituallarga qo'llanadi. O'z navbatida din jamiyatga ta'sir qilmay qolmaydi. Din to'g'risidagi turli yot tushunchalarning ko'payishi jamiyat rivojlanishida o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bugungi kunda o'smir yoshlar orasida soxta diniy tushunchalar ta'siriga tushib qolishi ko'p uchramoqda, ko'plab o'smir yoshlar soxta diniy axborotlarga aldanib qolmoqdalar. Bunday hollarda aksar ota-onalar o'z farzandlariga to'g'ri diniy tarbiya berishga qiynalishadi, ayrimlari esa o'zlari ham soxta din qurboniga aylanganini ham sezmay qolishadi. Bunday hodisalarni ijtimoiy, maishiy jihatdan tahlil qilish shuni ko'rsatmoqdaki, o'smir yoshlarimiz din to'g'risida kam narsalarni bilishadi. Binobarin, ularning din to'g'risidagi bilim darajasi past. Qachonki, o'smir yoshlarimiz dinning asl mohiyati va mazmunini anglab yetgandagina turli islom niqobidagi jaholat yo'liga kirgan g'oyaviy kuchlarga nafrat bilan qaraydi.

Bizningcha o'smirlik davrida o'smir organizmida kechadigan fiziologik o'zgarishlar natijasida uning ruhiyatida yuzaga keladigan salbiy holatlar tamomila biologik omil bilan bog'liq bo'lmay, balki unga bilvosita ta'sir ko'satadigan ijtimoiy shart-sharoit vositasi bilan uzluksiz bog'langandir. Mana shu ijtimoiy-sharoitlarni o'zgartirish yo'li bilan o'smirning xulq-atvoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatish mumkin. Shuningdek, uning ruhiyatiga o'z ta'sirini o'tkazmoqchi bo'lgan turli soxta din g'oyalar ta'siriga tushib qolishdek salbiy holatlarga qarshi immunitet hosil qilishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. М.Г.Давлетшин, Ш.Дўстмухамедова, М.Мавлонов, С.Тўйчиева, М.Джумабоева ёш ва педагогик психология ўқув қўлланма Тошкент-2007
2. Е.Е.Г'озийев. Ontogenez psixologiyasi. O'quv qo'llanma Toshkent-2020 145-151-b.
3. Z.T.Nishonova, N.G'.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova. Rivojlanish psixologiyasi-Pedagogik psixologiya. Toshkent-2018
4. Ҳ.Узоқов, Э.Ғозиев, Л.Орипова Оила ахлоқи ва одоби. Тошкент “Ўқитувчи” 1995 7-б
5. R.Bekkiyeva. “O'smir yoshlarda soxta diniy axborotlarga tobelikning psixologik xususiyatlari va unga qarshi kurashish”. Zamonaviy o'qituvchining uzluksiz kasbiy faoliyati: dolzarb masalalari va stretegik rejalar. Ilmiy – amaliy konferensiya. Qarshi 2023y: 689-693b.
6. WWW.president.uz